

**PENGARUH METODE PEMBERIAN TUGAS DAN CTL
TERHADAP PRESTASI HASIL BELAJAR MATEMATIKA
SISWA KELAS 5 SDN TELUKJATIDAWANG
KECAMATAN TAMBAK
KABUPATEN GRESIK**

Syahrianto

SDN Telukjatidawang Tambak Gresik

ABSTRAK

Dari hasil obsevasi peneliti dalam pembelajaran dengan prestasi 70 presen prestasi belajar kurang optimal , dikarena metode yang yang dipergunakan kurang efektif . Metode yang dipergunakag kurang dapat perhatian karena guu guru belum memahami secara maksimal dan kondisi belum kondusif dan di sekolah masih kekurangan guru tetap serta mengangkat guru sukwan dari Lulusa Setingkat SMA belum S1 bidang Pendidikan .

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Seberapa besar pelaksanaan Metode apaemberian Tugas dan CTL di SDN Telukjatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik 2) Seberapa besar prestasi hasil Matematika belajar siswa SDN Telukjatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik ; 3) Seberapa besar pengaruh Metode Pemberian Tugas dan CTL terhadap prestasi hasil belajar siswa SDN Telukjatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1)Ingin Mengetahui Seberapa besar pelaksanaan Metode Pemberian Tugas dan CTL di SDN Telukjatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik 2) Ingin Mengetahui Seberapa besar Seberapa besar prestasi hasil belajar Matematika siswa SDN Telukjatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik ; 3) Ingin Mengetahui Seberapa besar pengaruh Metode Pemberian tugas dan CTL terhadap prestasi hasil belajar Matematika siswa SDN Telukjatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

Metodologi penelitian : tempat penelitian di SDN Telukjatidawang Kecamatan Tambak Kbyupaten Gresik , Populasi SDN Telukjatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik , Sample aadalah Guru dan Siswa Kelas 5 SDN Telukjatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Grsik , dan analsa data menggunakan statistik Product Moment

Hasil penelitian : Berdasarkan pembahasan dan analisa data hasil penelitian sebagai berikut: 1).Hasil gambaran analisa angket dari variabel manajemen keuangan diperoleh 7,2 bearti termasuk kategori cukup pelaksanaan Manajemen Keuangan di SD Negeri Telukjatidawang Kecamatan Tambak Kbyupaten Gresik 2).Hasil gambaran analisa variabel prestasi hasil belajar diperoleh 7,1 berarti termasuk kategori cukup pelaksanaan prestasi hasil belajar di SD Negeri Telukjatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik 3).Hasil penelitian tentang Pengaruh Manajemen Keuangan terhadap prestasi hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri Telujatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik dengan menggunakan korelasi product = 40 dengan taraf signifikan 5 % diketahui r tabel 0,312 , sedangkan hasil perhitungan per hitung 0,9835 maka dapat diketahui bahwa ada hubungan yang signifikan.

Kata Kunci : Metode Pemberian Tugas , CTL , Prestasi Belajar, dan SDN Paromahan Kabuq

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Dari hasil analisis yang dilakukan, lahirlah pemahaman tentang kedudukan metode sebagai alat motivasi eksentrik, sebagai strategi

pengajaran dan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Berikut adalah penjelasannya.

Sebagai salah satu komponen pengajaran, metode menempati peranan yang tidak kalah pentingnya dari komponen lainnya dalam kegiatan belajar mengajar. Tidak ada satupun kegiatan belajar mengajar yang tidak menggunakan metode pengajaran. Ini berarti guru memahami benar kedudukan metode sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam kegiatan belajar mengajar. Motivasi ekstrinsik menurut Sardiman A.M. (1988:90) adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Karena itu metode berfungsi sebagai alat perangsang dari luar yang dapat membangkitkan belajar seseorang.

Dalam penggunaan metode terkadang guru harus menyesuaikan dengan kondisi dan suasana kelas. Jumlah anak mempengaruhi penggunaan metode. Tujuan instruksional adalah pedoman yang mutlak dalam pemilihan metode. Dalam perumusan tujuan, guru perlu merumuskannya dengan jelas dan dapat diukur. Dengan begitu mudahlah bagi guru menentukan metode yang bagaimana yang dipilih guna menunjang pencapaian tujuan yang telah dirumuskan tersebut.

Karena itu, dalam kegiatan belajar mengajar, menurut *Roestiyah. N.K* (1989:1), guru harus memiliki strategi agar anak didik dapat belajar secara efektif dan efisien, mengena pada tujuan yang diharapkan. Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu adalah harus menguasai teknik-teknik penyajian atau biasanya disebut metode mengajar. Dengan demikian, metode mengajar adalah strategi pengajaran sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Salah satu metode pembelajaran yang dapat diterapkan di Sekolah Dasar Negeri Paromahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik adalah metode pembelajaran bermain peran. Metode pembelajaran bermain peran merupakan metode pembelajaran dimana siswa dapat terlibat langsung dalam pembelajaran melalui permainan peran. Dalam hal ini siswa secara berkelompok bersikap seolah-olah menampilkan situasi suatu kejadian yang sebenarnya. Metode ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk praktik menempatkan diri mereka dalam peran-peran dan

situasi-situasi yang akan meningkatkan kesadaran mereka terhadap nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan mereka terhadap orang lain. Sehingga pembelajaran yang di hasilkan tidak hanya berupa pengetahuan siswa yang kemudian diukur melalui evaluasi tertulis, namun juga dapat dilakukan dengan penilaian sikap siswa setelah mempelajari suatu materi. Dalam kata lain metode pembelajaran bermain peran dapat mencakup aspek afektif, kognitif, dan psikomotor sesuai dengan taksonomi Bloom.

Dari uraian di atas, maka penulis dalam Penelitian ini tertarik mengambil judul “ *Pengaruh Metode Ceramah dan Tanyajawab Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Paromahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik* ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pelaksanaan Metode Ceramah dan Tanyajawab di SDN Paromahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik?
2. Seberapa besar prestasi hasil belajar siswa kelas 5 SDN Paromahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik?
3. Seberapa besar pengaruh Metode Ceramah dan Tanyajawab terhadap prestasi belajar siswa kelas 5 SDN Paromahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui seberapa besar pelaksanaan Metode Ceramah dan Tanyajawab di SDN Paromahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik
2. Mengetahui seberapa besar prestasi belajar siswa SDN Paromahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik
3. Mengetahui seberapa besar pengaruh Metode Ceramah dan Tanyajawab terhadap prestasi belajar siswa kelas 5 SDN Paromahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Metode Belajar.

1. Kedudukan Metode dalam Belajar Mengajar

Kegiatan belajar mengajar yang melahirkan interaksi unsure-unsur manusiawi adalah sebagai suatu proses dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Guru dengan sadar berusaha mengatur lingkungan belajar agar bergairah bagi anak didik. Dengan seperangkat teori dan pengalamannya guru gunakan untuk bagaimana mempersiapkan program pengajaran dengan baik dan sistematis.

Salah satu usaha yang tidak pernah guru tinggalkan adalah bagaimana memahami kedudukan metode sebagai salah satu komponen yang ikut ambil bagian bagi keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Kerangka berfikir yang demikian bukanlah suatu hal yang aneh, tapi nyata dan memang betul-betul dipikirkan oleh seorang guru.

a. Metode Sebagai Alat Motivasi Ekstrinsik

Sebagai salah satu komponen pengajaran, metode menempati peranan yang tidak kalah pentingnya dari komponen lainnya dalam kegiatan belajar mengajar. Tidak ada satupun kegiatan belajar mengajar yang tidak menggunakan metode pengajaran. Ini berarti guru memahami benar kedudukan metode sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam kegiatan belajar mengajar. Motivasi ekstrinsik menurut Sardiman A.M. (1988:90) adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Karena itu metode berfungsi sebagai alat perangsang dari luar yang dapat membangkitkan belajar seseorang.

Akhirnya, dapat dipahami bahwa penggunaan metode yang tepat dan bervariasi akan dapat dijadikan sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah.

b. Metode Sebagai Strategi Pengajaran

Dalam kegiatan belajar mengajar tidak semua anak didik mampu berkonsentrasi dalam waktu yang relatif sama. Daya serap anak didik terhadap bahan yang diberikan juga bermacam-macam, ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada yang lambat. Factor intelegensi mempengaruhi daya serap anak didik terhadap bahan pelajaran yang diberikan guru. Cepat lambatnya penerimaan anak didik terhadap bahan pelajaran yang diberikan

menghendaki pemberian waktu yang bervariasi, sehingga penguasaan penuh dapat tercapai.

Terhadap perbedaan daya serap anak didik sebagaimana tersebut di atas, memerlukan strategi pengajaran yang tepat. Metode salah satu jawabannya. Untuk sekelompok anak didik boleh jadi mereka mudah menyerap bahan pelajaran bila guru menggunakan metode Tanya jawab, tetapi untuk sekelompok anak didik yang lain mereka lebih mudah menyerap bahan pelajaran bila guru menggunakan metode demonstrasi atau metode eksperimen.

Karena itu, dalam kegiatan belajar mengajar, menurut *Roestiyah. N.K* (1989:1), guru harus memiliki strategi agar anak didik dapat belajar secara efektif dan efisien, mengena pada tujuan yang diharapkan. Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu adalah harus menguasai teknik-teknik penyajian atau biasanya disebut metode mengajar. Dengan demikian, metode mengajar adalah strategi pengajaran sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

c. Metode Sebagai Alat untuk Mencapai Tujuan

Tujuan adalah suatu cita-cita yang akan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Tujuan adalah pedoman yang memberi arah kemana kegiatan belajar mengajar akan dibawa. Guru tidak bisa membawa kegiatan belajar mengajar menurut sekehendak hatinya dan mengabaikan tujuan yang telah dirumuskan. Itu sama artinya perbuatan yang sia-sia. Kegiatan belajar mengajar yang tidak mempunyai tujuan sama halnya ke pasar tanpa tujuan, sehingga sukar untuk menyeleksi mana kegiatan yang harus dilakukan dan mana yang harus diabaikan dalam upaya untuk mencapai keinginan yang dicita-citakan.

Tujuan dari kegiatan belajar mengajar tidak akan pernah tercapai selama komponen-komponen lainnya tidak diperlukan. Salah satunya adalah komponen metode. Metode adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan. Dengan memanfaatkan metode secara akurat, guru akan mampu mencapai tujuan pengajaran. Metode adalah pelican jalan pengajaran menuju tujuan. Ketika tujuan dirumuskan agar anak didik memiliki keterampilan tertentu, maka metode yang digunakan harus disesuaikan dengan tujuan. Antara metode dan tujuan jangan bertolak belakang. Artinya, metode harus menunjang pencapaian tujuan pengajaran. Bila tidak, maka akan sia-sialah perumusan tujuan tersebut. Apalah artinya kegiatan belajar mengajar yang dilakukan tanpa mengindahkan tujuan.

Jadi, guru sebaiknya menggunakan metode yang dapat menunjang kegiatan belajar

mengajar, sehingga dapat dijadikan sebagai alat yang efektif untuk mencapai tujuan pengajaran.

2. Pemilihan dan Penentuan Metode

Metode mengajar yang guru gunakan dalam setiap kali pertemuan kelas bukanlah alas pakai, tetapi setelah melalui seleksi dan berkesesuaian dengan perumusan tujuan instruksional khusus. Jarang sekali terlihat guru merumuskan tujuan hanya dengan satu rumusan, tetapi pasti guru merumuskan lebih dari satu tujuan. Karenanya, guru pun selalu menggunakan metode yang lebih dari satu. Pemakaian metode yang satu digunakan untuk mencapai tujuan yang satu, sementara penggunaan metode yang lain, juga digunakan untuk mencapai tujuan yang lain. Begitulah adanya, sesuai dengan kehendak tujuan pengajaran yang telah dirumuskan.

1) Nilai Strategi Metode

Kegiatan belajar mengajar adalah sebuah interaksi yang bernilai pendidikan. Di dalamnya terjadi interaksi edukatif antara guru dan anak didik, ketika guru menyampaikan bahan pelajaran kepada anak didik di kelas. Bahan pelajaran yang baru diberikan itu akan kurang memberikan dorongan (motivasi) kepada anak didik bila penyampaiannya menggunakan strategi yang kurang tepat. Di sinilah kehadiran metode menempati posisi penting dalam penyampaian bahan pelajaran.

Bahan pelajaran yang disampaikan tanpa memperhatikan pemakaian metode justru akan mempersulit bagi guru dalam mencapai tujuan pengajaran. Pengalaman membuktikan bahwa kegagalan pengajaran salah satunya disebabkan oleh pemilihan metode yang kurang tepat. Karena itu, dapat dipahami bahwa metode adalah suatu cara yang memiliki nilai strategis dalam kegiatan belajar mengajar. Nilai strategisnya adalah metode dapat mempengaruhi jalannya kegiatan belajar mengajar.

2) Efektifitas Penggunaan Metode

Ketika anak didik tidak mampu berkonsentrasi, ketika sebagian besar anak didik membuat kegaduhan, ketika anak didik menunjukkan kelesuan, ketika minat anak didik semakin berkurang dan ketika sebagian besar anak didik tidak menguasai bahan yang telah guru sampaikan, ketika itulah guru mempertanyakan factor penyebabnya dan berusaha mencari jawaban secara tepat. Karena bila tidak, maka apa yang guru sampaikan akan sia-sia. Boleh jadi dari sekian keadaan tersebut, salah satu penyebabnya adalah factor metode. Karenanya, efektifitas penggunaan metode patut dipertanyakan.

Karena itu, efektifitas penggunaan metode dapat terjadi bila ada kesesuaian antara

metode dengan semua komponen pengajaran yang telah diprogramkan dalam satuan pelajaran, sebagai persiapan tertulis.

3). Pentingnya Pemilihan dan Penentuan Metode

Guru sebagai salah satu sumber belajar berkewajiban menyediakan lingkungan belajar yang kreatif bagi kegiatan belajar anak didik di kelas. Misalnya, tujuan pengajaran adalah agar anak didik dapat menuliskan sebagian dari ayat-ayat dalam surat *Al-Fatihah*, maka guru tidak tepat menggunakan metode diskusi, tetapi yang tepat adalah metode latihan.

Kegagalan guru mencapai tujuan pengajaran akan terjadi jika pemilihan dan penentuan metode tidak dilakukan dengan pengenalan terhadap karakteristik dari masing-masing metode pengajaran. Karena itu, yang terbaik guru lakukan adalah mengetahui kelebihan dan kelemahan dari beberapa metode pengajaran yang akan dibahas dalam uraian-uraian selanjutnya.

4). Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemilihan Metode

Jangan dikira bahwa pemilihan metode itu sembarangan. Jangan diduga bahwa penentuan metode itu tanpa harus mempertimbangkan faktor-faktor lain. Sebagai suatu cara, metode tidaklah berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh factor-faktor lain. Maka itu, siapa pun yang telah menjadi guru harus mengenal dan memahaminya dan mempedomaninya ketika akan melaksanakan pemilihan dan penentuan metode. Tanpa mengindahkan hal ini, metode yang dipergunakannya bisa-bisa tiada arti.

Dalam pandangan yang sudah diakui kebenarannya mengatakan, bahwa setiap metode mempunyai sifat masing-masing, baik mengenai kebaikan-kebaikannya maupun mengenai kelemahan-kelemahannya. Guru akan lebih menetapkan metode yang paling serasi untuk situasi dan kondisi yang khusus dihadapinya. *Winarno Surakhmad* (1990:97) mengatakan, bahwa pemilihan dan penentuan metode dipengaruhi oleh beberapa factor, sebagai berikut :

a) Tujuan

Tujuan adalah sasaran yang dituju dari setiap kegiatan belajar mengajar. Tujuan dalam pendidikan dan pengajaran berbagai-bagai jenis dan fungsinya. Secara hierarki tujuan itu bergerak dari yang rendah hingga yang tinggi, yaitu tujuan intruksional atau tujuan pembelajaran, tujuan kurikuler atau tujuan kurikulum, tujuan institusional, dan tujuan pendidikan nasional. Tujuan *pembelajaran* merupakan tujuan *intermedier* (antara), yang paling

langsung dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Tujuan pembelajaran dikenal *ada dua*, yaitu TPU (Tujuan Pembelajaran Umum) dan TPK (Tujuan Pembelajaran Khusus).

b) Situasi

Situasi kegiatan belajar mengajar yang guru ciptakan tidak selamanya sama dari hari ke hari. Pada suatu waktu boleh jadi guru ingin menciptakan situasi belajar mengajar di alam terbuka, yaitu di luar ruang sekolah. Maka guru dalam hal ini tentu memilih metode mengajar yang sesuai dengan situasi yang diciptakan itu.

c) Fasilitas

Fasilitas merupakan hal yang mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode mengajar. Fasilitas adalah kelengkapan yang menunjang belajar anak didik di sekolah. Lengkapnya tidaknya fasilitas belajar akan mempengaruhi pemilihan metode mengajar. Ketiadaan laboratorium untuk praktek IPA, misalnya, kurang mendukung penggunaan metode eksperimen atau metode demonstrasi. Demikian juga halnya ketiadaan mempunyai fasilitas olah raga, tentu sukar bagi guru menerapkan metode latihan. Justru itu, kemampuan suatu metode mengajar akan terlihat jika faktor lain mendukungnya.

d) Anak Didik

Anak didik adalah manusia berpotensi yang menghajatkan pendidikan. Di sekolah gurulah yang berkewajiban untuk mendidiknya. Di ruang kelas guru akan berhadapan dengan sejumlah anak didik dengan latar belakang kehidupan yang berlainan. Status sosial mereka juga bermacam-macam.

Dari aspek psikologis sudah diakui ada juga perbedaan. Di sekolah, perilaku anak didik selalu menunjukkan perbedaan, ada yang pendiam, ada yang kreatif, ada yang suka bicara, ada yang tertutup (*introver*), ada yang terbuka (*ekstrover*), ada yang pemurung, ada yang periang, dan sebagainya.

Perbedaan individual anak didik pada aspek biologis, intelektual, dan psikologis sebagaimana disebutkan di atas, mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode yang mana sebaiknya guru ambil untuk menciptakan lingkungan belajar yang kreatif dalam sekon dan relatif lama demi tercapainya tujuan pengajaran yang telah dirumuskan secara operasional. Dengan demikian jelas, kematangan anak didik yang bervariasi mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode pengajaran.

e) Guru

Setiap guru mempunyai kepribadian yang berbeda. Seorang guru misal kurang suka berbicara, tetapi seorang guru yang lain suka berbicara. Seseorang guru yang bertitel sarjana pendidikan dan keguruan, berbeda dengan guru sarjana yang bukan pendidikan dan keguruan dibidang penguasaan ilmu kependidikan dan keguruan. Guru sarjana pendidikan dan keguruan barangkali lebih banyak menguasai metode-metode mengajar, karena memang dia dicetak sebagai tenaga ahli di bidang keguruan dan wajar saja dia menjawai dunia guru.

Pada pembahasan terdahulu telah banyak dibicarakan mengenai kedudukan metode dalam kegiatan belajar mengajar dan cara memilih serta menentukan metode yang sesuai dengan tujuan dan kondisi psikologis anak didik.

Patut untuk diketahui, bahwa metode-metode mengajar yang dibahas disini belumlah semuanya dibicarakan dan untuk selanjutnya pembaca dapat menemukannya di dalam literature lain. Metode-metode mengajar yang diuraikan berikut ini adalah :

3. Metode Pemberian Tugas dan CTL

Metode ceramah adalah metode yang boleh dikatakan metode tradisional, karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan s alat komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dalam proses belajar mengajar. Meski metode ini lebih banyak menuntut keaktifan guru dari pada anak didik, tetapi metode ini tetap tidak bisa ditinggalkan begitu saja dalam kegiatan pengajaran. Apalagi dalam pendidikan dan pengajaran tradisional, seperti di pedesaan, yang kekurangan fasilitas.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa metode ceramah adalah cara penyajian pelajaran yang dilakukan guru dengan penuturan atau penjelasan lisan secara langsung terhadap siswa.

B. Tinjauan Tentang Prestasi Hasil Belajar.

1. Pengertian belajar.

Belajar terjadi apabila suatu situasi stimulus bersama dengan isi ingatan mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga perbuatannya berubah dari waktu sebelum ia mengalami situasi itu ke waktu sesudah mengalami situasi itu ke waktu sesudah mengalami situasi tadi (Gogne;1971; dalam Ngalim Purwanto;1990,84)/

Sedangkan menurut Witherington mengemukakan bahwa : ” belajar adalah suatu perubahan didalam kepibadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari pada reaksi yang berupa

kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian, atau suatu pengertian (*Ngalim Purwanto;1990;84*).

Jadi belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku, dimana perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik, atau belajar adalah prosesnya yang terjadi secara internal di dalam diri individu dalam usahanya memperoleh hubungan –hubungan baru.

Firman Allah SWT :

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah[767]. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (*Q.S Ar Ra'du 11*)

Hal ini yang dimaksud diantaranya agar kita belajar untuk memperbaiki keadaan yang lebih baik dan lebih sejahtera dikemudian hari.

2. Teori Tentang Belajar.

Teori belajar yang terkenal dalam psikologi antara lain ialah :

a. Teori Conectionism (Thordike),

Melakukan tindakan –tindakan dengan cara coba-coba secara membabi buta, jika dalam usaha mencoba-coba itu secara kebetulan ada perbuatan yang dianggap memenuhi tuntutan situasi, maka cocok itu kemudian ” dipegangnya ”. Karena latihan yang terus menerus maka waktu yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan untuk melakukan perbuatan yang cocok itu makin lama makin efisien (*Ngalim Purwanto;1990;98*),hal ini terkenal dengan teori ” Trial anderror ”(mencoba-coba dan mengalami kegagalan); ” low of effect ” yang berarti bahwa segala tingkah laku yang berakibat suatu keadaan yang memuaskan (cocok dengan tuntutan situasi).

b. Teori Conditioning (Pavlov) ”

Belajar adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang kemudian menimbulkan reaksi (respance) . untuk menjadikan seseorang itu belajar haruslah kita memberikan syarat-syarat tertentu dengan cara adanya latihan-latihan yang kontinyu.

c. Teori Belajar Menurut Gestalt.

Memandang manusia itu bukan hanya sekedar makhluk reaksi yang hanya berbuat atau beraksi jika ada perangsang yang mempengaruhinya, jadi manusia merupakan kebulatan jasmani dan rohani, manusia bereaksi atau lebih tepat berinteraksi dengan dunia luar dengan kepribadiannya dan dengan caranya yang unik pula, tergantung kepada bagaimana ia menerima stimulus dan bagaimana serta motif-motif yang ada padanya.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Belajar.

- a) Faktor dari luar , yaitu lingkungan yang berupa alam dan sosial budaya, dan instrumental yang berupa Kurikulum; program, sarana dan prasarana, serta guru (tenaga pengajar)
- b) Faktor dari dalam yaitu : fisiologis yang berupa kondisi fisiologis umum dan kondisi panca indra, dan psikologis yang berupa minat, kecerdasan, bakat, motivasi dan kemampuan Kognitif.

Faktor-faktor tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

Instrumental adalah faktor yang pengadaan dan penggunaannya dirancang sesuai hasil belajar yang diharapkan, Faktor ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana untuk tercapainya tujuan belajar yang telah dirancang , dapat berwujud gedung, perlengkapan belajar, kurikulum/ bahan pelajaran, guru sebagai pengajar dan administrasi/ manajemen berpengaruh terhadap hasil belajar.

Kondisi panca indra terutama penglihatan dan pendengaran sulit untuk belajar dengan baik dibanding orang yang panca indranya normal. Anak yang berbakat akan lebih baik hasil belajar karena senang dan cocok dengan keinginannya dibanding dengan tidak berbakat, motivasi adalah sangat berpengaruh terhadap hasil belajar karena memiliki semangat dan dorongan yang tinggi baik dari orang lain maupun diri sendiri, dibanding anak yang tidak memiliki motivasi hasil kurang baik (*Noehi nasution dkk;1991;5-9*).

4. Peranan Guru Dalam Metode Belajar

Metode Menajar sangat berpengaruh terhadap anak didiknya dalam berprestasi karena dengan metode mengajar yang efektif menjadi menarik bagi anak didiknya dan berkewajiban serta bertanggungjawab untuk memberi contoh teladan yang baik bagi anak didiknya.

Seorang guru sebagai model didepan kelas dapat memberikan dorongan serta berbagai metode mengajar terhadap anak didiknya agar

berprestasi pendidikan (*Kihajar Dewantoro dalam Subari; 1991; 293-294*).

Ditengah-tengah tugas guru selalu mengobarkan semangat terhadap anak didiknya agar dapat bergairah dalam belajar sehingga prestasi belajar lebih baik.

Jadi guru berusaha sekuat tenaga dan fikiran mempersiapkan program pengajaran dengan baik dan sistematis mulai

dari tujuan, kegiatan pengajaran alat evaluasi tergantung gaya dan metode mengajar dikelas dalam meningkatkan kualitas hasil belajar siswa di SD Negeri Telukjatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

Nash (1929) dalam Mar'at (1984;11) menyatakan bahwa kepemimpinan secara tidak langsung adanya pengaruh tingkah laku orang untuk bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama, dalam hal ini tujuan bersama adalah Kualitas Hasil Belajar siswa SD Negeri Telukjatidawang Kabupaten Gresik.

C. Hipotesa.

Dalam arti yang sebenarnya hipotesa adalah suatu dalil atau dugaan yang mungkin benar dan mungkin salah. Dengan demikian penulis mengemukakan pendapat : mengatakan bahwa :

” Hipotesa akan ditolak jika salah atau palsu dan akan diterima jika faktanya benar, penolakan dan penerimaan hipotesa tergantung dari pada hasil-hasil penelitian terhadap yang dikumpulkan ”. (*Sutrisno Hadi; 1977; 74*).

Dari uraian beberapa pendapat tersebut telah dikemukakan di atas dapatlah ditarik kesimpulan yang bersifat sementara dan tentunya suatu kesimpulan ini didasarkan pada pengetahuan tertentu yang dapat diterima oleh akal yang sehat dan merupakan hasil pengalaman penulis, sehingga penulis menetapkan hipotesa sebagai berikut :” *Terdapat pengaruh Metode Pemberian Tugas dan CTL Terhadap prestasi hasil belajar Matematika Siswa SDN Telukjatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik* ”.

BAB. III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ilmiah, metodologi merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar. Hal ini karena berhubungan dengan hasil yang dicapai. Sebab berhasil atau tidaknya suatu penelitian tergantung pada tepat atau tidaknya pemilihan dan penggunaan metode. Jadi metode merupakan rangkaian yang tak dapat dipisahkan dalam penelitian ilmiah.

Metodologi penelitian yang kita kenal sekarang ini, memberikan garis-garis yang cermat dan mengajukan syarat-syarat yang sangat keras. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar pengetahuan yang dihasilkan penelitian mempunyai harga ilmiah yang tinggi.

Menurut Sutrisno Hadi (1981,4; dalam Mistini,1995,25) metodologi mempunyai arti : ” Suatu ilmu yang mempelajari tentang berbagai cara untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah ”.

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini, digunakan beberapa metode yang dikelompokkan menjadi :

- 1). Tempat Penelitian
- 2). Populasi dan sampel;
- 3). Metode pengumpulan data dan ;
- 4). Metode Analisis Data.

A. Metode Penentuan obyek.

1. Tempat penelitian

Tempat penelitian adalah SDN Telukjatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Berdasarkan judul skripsi di atas dan data yang penulis perlukan, yaitu : “ Pengaruh Manajemen Keuangan terhadap Kualitas Hasil Belajar siswa SD Negeri Telukjatidawang Kabupaten Gresik. Maka penulis menentukan populasi yang penulis jadikan obyek penelitian. Sesuai dengan judul yang penulis kemukakan, maka semua siswa SD Negeri Telukjatidawang Kabupaten Gresik menjadi populasi.

b. Sampel

Secara prinsip penyelidikan atau penelitian harus dikenakan kepada setiap subyek. Tetapi karena luasnya populasi yaitu Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Tambak , maka untuk praktis dan

ekonomisnya, maka dipakai sampel. Keputusan yang akan diambil, dari suatu sampel harus mencerminkan keputusan dari populasi yang sebenarnya. Oleh sebab itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan sampel, yaitu :

- Jangan terlalu besar, sebab ini berarti membuang tenaga, waktu dan biaya.
- Jangan terlalu kecil sebab hal demikian akan memperkecil arti kesimpulan atau keputusan yang diambil.

Berdasarkan apa yang tersebut di atas, sampel ini dipilih sedemikian sehingga populasi dengan beberapa variabelnya dapat terwakili. Untuk menentukan sampel digunakan cara yang disebut tehnik sampling.

c. Tehnik Random Sampling

Tehnik sampling ada beberapa macam yaitu : Random sampling , terdiri dari : dan Non Random sampling, terdiri dari :

Purposibel sampling didasarkan atas dasar informasi yang mendahului tentang keadaan populasi dan informasi ini harus tidak lagi perlu diragu-ragukan , masih samar-samar, atau masih berdasarkan dugaan-dugaan atau kira-kira . Dan penyelidik secara intensional hanya mengambil beberapa daerah group atau cluster dalam populasi akan diwakili dalam sampel-sampel penyelidikan ". (*Mistini, 1993; 48*).

Penulis memilih metode sampling ini, mengingat penulis sudah mengetahui keadaan daerah yang menjadi apa yang diketahui perpindahan jumlah populasi. Informasi dan keadaan Sekolah-sekolah Dasar di daerah tersebut sudah penulis ketahui sebelum penulis terjun mencari data. jadi penulis tidak ragu-ragu lagi terhadap kebenaran data yang penulis dapat nantinya. Mengingat terbatasnya waktu, tenaga dan biaya maka penulis hanya mengambil beberapa Sekolah Dasar yang menjadi kunci.

Dalam hal penulisannya mengambil sampel-sampel siswa SD Negeri Telukjatidawang Kabupaten Gresik berjalan baik dari populasi yang berjumlah 40 siswa SD Negeri Telukjatidawang Kabupaten Gresik.

B. Jenis dan Sumber Data

Sumber data Penelitian adalah ; 1..Data primair adalah Guru dan siswa SDN Telukjatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik ,2,Data Skundair adalah dokumen prestasi hasil belajar Siswa SDN Telukjatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik

C Metode Pengumpulan data .

Metode Pengumpulan data penulis menggunakan metode questionnaire dan metode dokumentasi. Adapun alasan penulis menggunakan metode questionnaire, sesuai dengan pendapat , Sutrisno Hadi (1981,157 dalam Mistini;1995,49), adalah :

1. Bahwa subyek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada penyelidik adalah benar dan dapat dipercaya.
3. Bahwa intepretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh penyelidik ”.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan questionnaire secara langsung tipe pilihan. Dengan tipe ini, penulis langsung meminta agar subyek menjawab questionnaire yang penulis berikan. Adapun itemnya berbentuk pilihan dalam bentuk multiple choice.

Questionaire ini penulis gunakan untuk mengambil data (nilai) X dari pengaruh Metode Pemberian Tugas dan CTL 40 siswa Sekolah Dasar Negeri Telukjatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

Setelah responden penulis tentukan sebanyak 30 siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Telukjatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik maka jumlah responden yang harus menjawab questionnaire yang telah diterima.

Adapun alasan penulis menggunakan metode ini, karena mempunyai kebaikan-kebaikan,yaitu :

- 1) Dapat menghemat tenaga.
 - 2) Meringankan responden
 - 3) Dapat melalui orang lain atau pos
 - 4) Lebih menarik dibanding dengan metode lain.
- Adapun usaha-usaha penulis untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut dengan usaha sebagai berikut :

- 1) untuk mengatasi kesukaran menyusun statemen, penulis meminta bimbingan bapak dosen pembimbing.
- 2) Hal-hal yang tidak ditanyakan dapat diperoleh dengan metode dokumentasi.
- 3) Agar jawaban tidak dipengaruhi penulis/penyelidik, penulis sediakan tempat saran dan pendapat dari responden.

Sedangkan penggunaan metode dokumentasi penulis memanfaatkan untuk mengambil data (nilai) Y dari pada prestasi mengajar. Pengertian dokumentasi menurut Minarno Surahmad (1975,23 dalam Mistini,1995;51) sebagai berikut :

” Pengertian metode dokumentasi disebabkan karena sumber-sumber yang kebanyakan dipakai dalam penyelidikan itu adalah sejenis dokumentasi”.

Cara pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi yang berupa catatan keterangan-keterangan laporan tertulis, arsip-arsip, statistik, simbol-simbol, lambang-lambang dan sebagainya.

Adapun alasan penulis menggunakan metode dokumentasi data diperoleh sesuai dengan kenyataan apa adanya yang tertulis sebagai berikut :

1. Data tersebut sekiranya tidak penulis peroleh dengan menggunakan metode dokumentasi.
2. Data-data berupa data administrasi
3. Data-data yang diperoleh adalah merupakan nilai prestasi belajar anak.
4. Pengumpulan data lebih cepat, tepat dan murah
5. Data yang diperoleh penulis jangka waktunya tidak lama dengan peristiwa yang terjadi.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, penulis menempuh jalan sebagai berikut :

- 2) Untuk memperoleh data yang obyektif dapat digunakan metode lain.
- 3) Bila data terlalu banyak diambil sesuai dengan kebutuhan.
- 4) Bila data nilai tidak ada dapat menyuruh murid untuk mengarang, dan diadakan penilaian. Bila arsip hilang atau tidak ada dapat meminta arsip pada Kepala Sekolah atau Guru Kelasnya di SD Negeri Telukjatidawang Kabupaten Gresik.

Prosedur penggunaan metode dokumentasi :

- 1) Merencanakan hal-hal yang akan dicatat melalui dokumentasi.
- 2) Mendatangi kantor sekolah dan menemui Kepala Sekolah serta guru kelas 5 untuk menjelaskan maksud kedatangan serta minta ijin mengadakan penelitian. Tak lupa meminjam dokumen yang diperlukan.
- 3) Penulis mencatat secara cermat data yang diperlukan.
- 4) Bila ada data yang kurang jelas dapat meminta penjelasan kepada Kepala Sekolah atau guru.

C. Methode Analisa Data.

” Statistik adalah suatu cara aturan mengenai pengumpulan analisa, interpretasi dan penarikan kesimpulan dari pada data berupa angka-angka”.

Selanjutnya mengenai landasan kerja statistik, Sutrisno Hadi, (1981: 158), menyatakan

Dalam hal ini penulis menggunakan metode statistik, menurut Sumardi Suryobroto (1969, dalam Mistini,1998,54) yaitu :

” Sebagaimana cabang pengetahuan (ilmu) yaitu tentang metode. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisa dan menyajikan data kuantitatif adalah statistik ”.

Dapat dikatakan bahwa metode statistik adalah suatu metode yang dipakai untuk menarik kesimpulan data dokumen yang hasilnya dirupakan dalam bentuk angka. Demikian ini sesuai pula dengan pendapat Amudi Pasararibu (1968: 2) menyatakan :

- 1) Variasi artinya seseorang penyelidik selalu menghadapi gejala bermacam-macam, gejala-gejala yang berfariasi, baik dalam jenisnya maupun dalam tingkat besar kecilnya.
- 2) Reduksi artinya memberi kesempatan kepada penyelidik hanya sebagian dari seluruh gejala atau kejadian yang diselidiki.
- 3) Generalisasi artinya penyelidikan yang dilakukan hanya sebagian dari keseluruhan gejala atau kejadian. Namun kesimpulannya diperuntukkan bagi keseluruhan atau kejadian.

Untuk menganalisa data yang telah terkumpul, penulis menggunakan tehnik korelasi product moment dari Karl Pearson.

Adapun sebagai alasan penulis menggunakan rumus tersebut adalah :

- 1) Dengan statistik berarti dengan cara yang sudah pasti.
- 2) Datanya kualitatif dapat diubah secara kuantitatif supaya bisa dianalisis dengan statistik maka data kualitatif diubah menjadi kuantitatif dengan cara diberi bobot materi.

Selanjutnya bila nilai r sudah diketemukan kita dapat menarik kesimpulan daripadanya, yang kita kenakan pada populasi. Apakah nilai r yang kita peroleh itu berarti atau tidak (signifikan atau non signifikan).

” Bilamana nilai r yang kita peroleh sama dengan atau lebih besar daripada nilai r dalam tabel, maka nilai r yang diperoleh itu signifikan/berarti ”. (*Mistini,1995,567*).

BAB. IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Dalam bab ini peneliti uraikan kegiatan-kegiatan secara bertahap yang meliputi :

- A. Tahap Persiapan , B. Tahap Pelaksanaan ,C. Tahap Penyajian Data , D. Tahap Analisa Data.

A. Tahap Persiapan.

Persiapan-persiapan yang dilakukan peneliti dengan langkah-langkah :

1. Penyusunan Proposal

Dalam suatu penelitian, langkah paling awal yang harus dilakukan milih masalah sdan sekaligus dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian. Dari maslah yang dirumuskan maka ditetapkan judul, dari judul yang telah ditetapkan lalu digambarkan tentang sasaran penelitian yang akan dilaksanakan, kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing, setelah disepakati maka masalah tersebut dapat diangkat judul penelitian.

Setelah judul penelitian ditetapkan selanjutnya peneliti mengadakan studi kelayakan ke lokasi yang dijadikan sasaran penelitian yaitu SD Negeri Telukjatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

2. Pengembangan Instrumen.

Instrumen penelitian yang digunakan ini adalah instrument angket, instrument ini digunakan untuk mendapatkan data variabel manajemen keuangan di SD Negeri Telukjatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik

3. Pengurusan ijin Penelitian

Selain mengadakan pendekatan informal peneliti juga melakukan pendekatan secara formal. Pendekatan informal yaitu peneliti menanyakan kepada kepala SDN Paromahan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik apakah bersedia untuk dijadikan obyek penelitian, sedangkan formal yaitu peneliti mengajukan surat permohonan ijin penelitian kepada Dekan KIP Universitas Gresik dengan melampirkan proposal penelitian.

B. Tahap Pengumpulan Data

Setelah persiapan dilaksanakan pertama yang ditempuh oleh peneliti adalah menemui Kepala SD Negeri Telukjatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik untuk membicarakan hal-hal yang diperlukan dalam rangka mengumpulkan data penelitian, yang dalam hal ini dilakukan dengan cara

menyebarkan angket kepada Guru dan karyawan SD Negeri Telukjatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2015 dari mulai menyebarkan angket, mengumpulkan angket, menunggu angket yang belum terkumpul dan berkonsultasi dengan wali kelasnya tentang hal-hal yang berkenaan dengan siswa , setelah peneliti selesai dilakukan maka peneliti mengurus surat keterangan selesai penelitian kepada Kepala SD Negeri Telukjatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

C. Tahap Penyajian Data

Tahap penyajian hasil data yang diperoleh yaitu mulai angket dan dokumen, maka peneliti mengemukakan hasil data angket dan dokumentasi sebagai berikut ;

1. Penyajian data hasil angket Data Tentang Angket Mengenai Variabel Metode Pemberian Tugas dan CTL
2. Penyajian Data hasil dokumentasi Metode dokumentasi dalam penelitian sebagai metode pelengkap yang berfungsi sebagai tambahan apabila dalam mengtgali data tentang variabel prestasi hasil belajar ketrampilan kemudian ditabulasi .
3. Menghitung skor dari data angket pengelolaan kelas dan dokumentasi prestasi hasil belajar masing-masing responden dengan kreteria menurut Suharsimi Arikunto (1993:210) sebagai berikut :

86 % - 100 %	= Amat Baik	(A)
,76 % - 85 %	= Baik	(B)
, 60 % - 75 %	= Cukup	(C)
), 40 % - 59 %	= Kurang	(D)
,0 % - 39 %	= Amat Kurang	(E)

Berdasarkan data tabulasi yang terhitung kemudian dengan menggunakan suatu rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{\text{Skorperolehan}}{\text{skormaksimal}} \text{ untuk}$$

$$P = \frac{\text{Jumlahskor}}{\text{jumlahresponden}} \text{ untuk -}$$

$$Y^2 = 2053, r_{xy} = 2046$$

D. Tahap Analisa Data.

1. Analisa data untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan kelas berdasarkan pada table 4.2 pada penyajian data yang telah dilaksanakan peneliti sebelumnya, kemudian menyimpulkan untuk variabel x adalah :

$$\frac{288}{40} = 7,2 \quad \text{jika disesuaikan dengan 60 \% s/d 75 persen berarti termasuk kategori cukup.}$$

2. Analisa Data untuk mengetahui prestasi hasil belajar ketrampilan, berdasarkan pada table 4.3 pada penyajian data yang telah dilakukan peneliti sebelumnya dari data dokumentasi, kemudian menyimpulkan untuk variabel Y adalah :

$$\frac{284}{40} = 7,1, \quad \text{jika disesuaikan dengan 60 \% s/d 75 persen berarti termasuk kategori cukup.}$$

3. Analisa Data untuk menguji Hipotesa yang telah peneliti tetapkan adalah berdasarkan pada table 4.3 tentang koefisien korelasi antara pengelolaan kelas terhadap prestasi hasil belajar dengan statistik rumus product moment pada taraf signifikan 5 % dari N=40 menggunakan acuan sebagai berikut :

a. jika r hitung > r table maka Ha diterima, dan Ho ditolak

b. Jika r hitung < r table maka Ha ditolak dan Ho diterima

Adapun rumus yang digunakan yaitu korelasi product moment menurut Suharsimi Arikunto (1987 : 205)

$$r_{xy} = \frac{\sum xy - \frac{(\sum x)(\sum y)}{N}}{\sqrt{\left\{ \sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{N} \right\} \left\{ \sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{N} \right\}}}$$

Data hasil penelitian

$$N = 40, \quad X = 288, \quad Y = 2108, \quad X^2 = 284$$

$$r_{xy} = \frac{2046 - \frac{(288)(284)}{40}}{\sqrt{\left\{ 2108 - \left(\frac{288}{40} \right)^2 \right\} \left\{ 2053 - \left(\frac{2108}{40} \right)^2 \right\}}}$$

$$r_{xy} = 0,9835$$

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan perhitungan product moment hasilnya adalah : r hitung 0,9835 dari N 40 , sedangkan r tabel adalah 0,312 jadi Ha diterima dan Ho ditolak berarti disimpulkan ada pengaruh signifikan antara manajemen keuangan terhadap prestasi hasil belajar.

Derajat kebebasan untuk r tabel dengan taraf signifikan 5 % dari N= 40 , yaitu 0,312 lebih kecil dari pada hasil r hitung diperoleh 0,9835 dari N = 40.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas ternyata terbukti ada korelasi/ pengaruh manajemen keuangan terhadap prestasi belajar, jadi Ho ditolak dan Ha diterima, oleh karena itu Hipotesa yang peneliti ajukan terbukti ada pengaruh yang signifikan.

BAB. V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis kemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan hasil dari analisa data yang telah diuraikan dalam bab. IV dimuka, sedangkan saran merupakan keinginan penulis sendiri, sebab selama melakukan penelitian dan menganalisa data dijumpai beberapa kelemahan dan kekurangan, dengan saran ini diharapkan dapat membantu mengurangi kelemahan dan kekurangan.

A. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan dan analisa data dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil gambaran analisa angket dari variabel pengelolaan kelas diperoleh 7,2 berarti termasuk kategori cukup pelaksanaan Manajemen Keuangan di SD Negeri Telukjatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik
2. Hasil gambaran analisa variabel prestasi hasil belajar diperoleh 7,1 berarti termasuk kategori cukup pelaksanaan prestasi hasil belajar di SD Negeri Telukjatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik
3. Hasil penelitian tentang Pengaruh Metode Pemberian Tugas dan CTL terhadap prestasi hasil belajar Matematika siswa kelas 5 SD Negeri Telukjatidawang Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik dengan menggunakan korelasi product moment untuk $N=40$ dengan taraf signifikan 5 % diketahui r tabel 0,312 , sedangkan hasil perhitungan peneliti dihasilkan r hitung 0,9835 maka dapat diketahui bahwa ada hubungan yang signifikan.

Sekolah. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang.

Kadarman, A.M. dan Udaya, Jusuf. 1992. *Pengantar Ilmu Manajemen: Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 056/U/2001 tentang *Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: CV Tamita Utama

Pemerintah Kota Malang. 2002. *Kutipan Buku Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas*. Malang: Dinas Pendidikan Kota Malang

M.Ngalim Purwanto (1995), *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya.

Manullang, M. 1990. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi (1982), *Pengelolaan Kelas dan siswa*, Jakarta, PT Rya Grafindo Persada
- Arikunto Suharsimi (1993) *Prosedur Penelitian, sautu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT. Bina Akara
- Hadi Sutrisno (1993), *IStatistik Jilid I*, Yogyakarta, Fakultas Psikologi UGM
- Bakri djamarah, (1985) *PStrategi Belajar Mengajar*, Banjarmasin, Rineke Cipta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Manajemen Keuangan*. Materi Pelatihan Terpadu untuk Kepala Sekolah. Jakarta: Dirjen Dikdasmen, Direktorat Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama
- Direktorat Pendidikan Dasar. 1995/1996. *Pengelolaan Sekolah di Sekolah Dasar*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Dasar. Ditdikdasmen Depdikbud
- Efendi Usman (1985), *Pengantar Psikologi*, Bandung, Angkasa.
- Imron, Ali. 2004. Manajemen Keuangan Berbasis Sekolah. Dalam Maisyaroh dkk, 2004. *Perspektif Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang.
- Kadarman, A.M. dan Udaya, Jusuf. 1992. *Pengantar Ilmu Manajemen: Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 056/U/2001 tentang *Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: CV Tamita Utama
- Pemerintah Kota Malang. 2002. *Kutipan Buku Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas*. Malang: Dinas Pendidikan Kota Malang
- M.Ngalim Purwanto (1995), *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya.
- Manullang, M. 1990. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mardiana Z, (1998) *Pengelolaan Kelas dan Motivasi Belajar*. Surabaya, Institut Keguruan dan Ilmu pendidikan, Surabaya.
- Noeh Nasution (1991) *Psikologi Pendidikan*, Jakarta, Depdikbud.
- Supriadi, Dedi. 2004. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sutarsih, Cich. Tanpa tahun. *Administrasi Keuangan Sekolah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Tenaga Kependidikan.
- Swastha, Basu. 1985. *Azas-azas Manajemen Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Suharsimi Arikunto, (1991), *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta PT. Reneka Cipta.
- Surachmad Winarno (1989), *Metodologi Pengajaran Nasional*, Bandung, Jamsar.
- Sudirman, N, (1991), *Ilmu pendidikan*, Bandung, PT. Rosda Karya.

- Timan, Agus, Maisyaroh, Djum Djum Noor Benty.
2000. *Pengantar Manajemen Pendidikan*.
Malang: AP FIP UM
- Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: CV Tamita Utama
- Undang-undang No 22 tahun 1999, yang direvisi dengan Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Widjanarko, M. dan Sahertian, P.A. 1996/1997. *Manajemen Keuangan Sekolah*. Bahan Pelatihan Manajemen Pendidikan bagi Kepala SMU se- Indonesia di Malang
- Wijaya Cece (1991), *Kemampuan Dasar Guru dalam Proses Belajar Mengajar, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya*.
-(1981) *Pengantar Dasar-dasar Pendidikan*, Surabaya, Usaha Nasional Cetakan ke III.
-(1996) *Belajar dan Pembelajaran Universitas*, Surabaya, IKIP Surabaya.
-(1991) *Menjadi Guru Profesional*, Bandung PT. Rosda Karya